

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ И ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТКАНИ

Матназаров Ю.О.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12200058>

Аннотация: В статье рассматривается анализ длительной прочности композиционных материалов на основе введения макроскопического параметра, описывающего степень повреждаемости материалов на макроуровне, в последние годы.

Ключевые слова: деформация, композиционный материал, напряженно-деформированного состояния нитей, вязкоупругой деформации

Введение. В последние годы интенсивно развивается подход к анализу длительной прочности композитных материалов, основанный на введении макроскопического параметра, характеризующего на макроуровне степень поврежденности материалов.

В работе [2] показана исключительная важность в процессе переработки нитей анализа причин обрыва нитей и их разрушения. Развивающийся во времени феноменологический процесс разрушения в данной работе рассматривается как некоторый процесс накопления повреждений, различных дефектов. Используя модель повреждаемости [1], им разработан теоретические основы переработки нитей и тканей с учетом вязкоупругих свойств материалов. В монографии [3] развивается теория деформирования нитей, основанная на наследственной теории вязкоупругости. Приведен обширный экспериментальный материал по ползучести и релаксации различных текстильных материалов.

В книге [3] приведены сведения о длительной прочности конструкционных материалов, критериях длительно прочности при одноосном и сложном напряженном состояниях в условиях действия постоянных или меняющихся во времени нагрузок.

Согласно феноменологическому макроскопическому подходу, любой процесс разрушения можно рассматривать как некоторый процесс накопления повреждений во времени. Вводится функция повреждаемости $\eta = \eta(t)$, равная нулю в исходном состоянии и единице при разрушении. Предполагается, что скорость накопления повреждений зависит от функции повреждаемости $\eta(t)$, и еще от некоторого нелинейного функционала и представляется в виде $\Omega(t)$ [1]:

$$\frac{d\eta}{dt} = f(\eta)\Omega(t), \quad (1)$$

где $\eta(0)=0, \eta(t_*)=1, \quad (2)$

функция $\Omega(t)$ определяется из соотношения

$$\Omega(t) = \int_0^t F(t-\tau)\varphi(\sigma(\tau))d\tau; \quad F(\xi) = F_0\xi^{-n}, \quad (3)$$

Интегрируя кинетическое уравнение (1) и считая, что функция $\varphi(\sigma)$ определяется из результатов эксперимента, после некоторых преобразований получим следующее условие длительной прочности в виде:

$$1 = \frac{1+m}{B^{m+1}} \int_0^{t_*} (t_* - \tau)^m \sigma^{\alpha(1+m)}(\tau) d\tau \quad (4)$$

Отметим, что отличие условия (4) от соотношения Бейли ($m=0$) в том, что здесь учитывается влияние истории нагружения на приращение повреждения в данный момент. Согласно критерию прочности (4) за характеристику степени накопления повреждений примем следующую функцию:

$$\eta(x_\alpha, t) = \frac{1+m}{B^{m+1}} \int_0^t (t-\tau)^m \sigma^{\alpha(1+m)}(\tau) d\tau \quad (5)$$

В частности, при $\sigma = \sigma_0 = const$ из (5) получим следующее выражение для функции повреждаемости:

Приведем уравнение состояния вязкоупругих материалов, в которых функция повреждаемости $\eta(t)$ принимается за определяющий параметр и имеет вид:

$$\sigma = 2G \left\{ \varepsilon(t) - \int_0^t R_\eta(t-\tau, \eta(t)) \varepsilon(\tau) d\tau \right\}; \quad \text{где } G = G_0(1 - \tilde{\beta}\eta) \quad (6)$$

Нелинейная связь между напряжениями и деформацией с учётом изменения модуля сдвига от функций повреждаемости $G = G_0(1 - \tilde{\beta}\eta)$, может быть представлена следующим образом:

$$\sigma = 2G \left[\varepsilon\varphi(\varepsilon) - \int_0^t R(t'-\tau')\varphi(\varepsilon)\varepsilon(\tau) d\tau \right], \quad \varphi(\varepsilon) = B_0\varepsilon^{\delta-1} \quad (7)$$

где $\varphi(\varepsilon)$ - функция, характеризующая степень физической нелинейности материала. Для построения решения используется метод последовательных приближений [5,6].

Вычислены, параметры α, β и m из опытов по определению разрушения нитей и коэффициентов повреждаемости при различных нагрузках и времени (табл. 1). Для определения параметров сингулярного

ядра и резольвенты, а также модуля упругости применяется методика С.Д.Николаева [7].

Таблица-1

Вязкоупругие параметры пряжи различной линейной плотности

Линейная плотность пряжи, текс	Вязкоупругие параметры			Модуль упругости E, Н/мм ²
	A	β	α	
30x2	0,0227	0,601	0,294	1749
60x2	0,0207	0,493	0,261	1755
83,3x2	0,0223	0,586	0,289	1750

При определении параметров функции влияния используется трех параметрическая ядра Ржаницына-Колтунова. Отмечается, что вязкоупругие параметры и модуль упругости нитей определяют поведение нитей основы и утка в различных зонах ткацкого станка. Изменение модуля упругости во времени показывает наличие релаксационных процессов, которые положительно влияют на технологический процесс ткачества. В таблице 4 приведены физико-механические показатели для различных марок тканей из эксперимента.

В таблице 2 приведены параметры углеродной ткани УТ-900. Углеродную ткань вырабатывают по основе и утку из углеродной нити УКН-П или УКН-М, применяемой для полимерных композиционных материалов. Данные ткани относятся к классу гибридных тканей, в которых по основе уложены арамидные нити НСВМ, Армос, Русар с линейной плотностью 58,8 текс.

Из вышеприведенных экспериментальных результатов следует, что необходимо пересмотреть технологический процесс при выработке текстильных композитных материалов и определить такой оптимальный режим и соответствующих параметров, где повреждаемость материалов будет минимальной с использованием критериев длительной прочности.

Предположим, что основной компонентой напряжения является $\sigma_\theta = \sigma$, а деформации $\varepsilon_\theta = \varepsilon$. Поэтому при малых значениях угла поворота ω деформация ε выражается так:

$$\varepsilon(t) = \omega(t) \frac{z}{r} \quad (8)$$

Запишем соотношения вязкоупругости типа (8), учитывающие влияние степени накопления повреждений [1]:

$$\varepsilon = \int_0^t J(t'-\tau') d\sigma(\tau) , \quad (9)$$

где $(t'-\tau') = \int_{\tau}^t \frac{d\xi}{a_{\eta}(\eta(\xi))}$; $a_{\eta} = \frac{1}{b\eta^{\delta} + 1}$; $J = J_0 \xi^{-\gamma}$. (10)

Уравнения (9) с учетом (10) при $z/r=1/2$ приобретет следующий вид:

$$\eta(t) = D_2 \left(\frac{t}{t_*} \right)^{1+m} ; \quad D_2 = \left\{ D_1 \left(\frac{1}{2} \right)^v \right\}^{\alpha(1+m)} \left(\frac{M_0}{h^3 \sigma_u^0} \right)^{\alpha(1+m)} \quad (11)$$

Предположим, что изгибающий момент изменяется со временем по следующей программе: $M=M_0=const$ при $0 \leq t \leq t_1$, $M=0$ при $t > t_1$. Находим изменение со временем функции накопления повреждений:

$$\frac{\eta(t)}{D_2} = \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1+m} , \quad t \leq t_1 \quad (12)$$

$$\frac{\eta(t)}{D_2} = \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1+m} - \left(\frac{t}{t_1} - 1 \right)^{1+m} , \quad t > t_1$$

Из анализа (14) следует, что при $m=0$ (по критерию Бейли) повреждения, накопившиеся к моменту снятия нагрузки ($t = t_1$), сохраняются неизменными все последующее время $t > t_1$. Если же $m < 0$, то при $t > t_1$ накопленные повреждения усиливаются и при $t > t_1$ они исчезают полностью. При $m > 0$ повреждения будут продолжать накапливаться и после снятия нагрузки, хотя и значительно медленнее, чем при наличии изгибающего момента M_0 .

Выводы. Сформулирована постановка задачи и приведены основные соотношения для определения напряженно-деформированного состояния текстильных материалов с учетом накопления повреждений и вязкоупругих свойств, а также анализ результатов экспериментальных данных. В качестве примера рассмотрена методика решения задач о движении нити при петлеобразовании

Использованная литература:

1. Москвитин В. В. Сопротивление вязкоупругих материалов. М., «URSS», 2019, 328 с.
2. Щербаков В.П., Скурланова Н.С. Основы теории деформирования и прочности текстильных материалов. М.: МГТУ имени А.Н. Косыгина, 2008, 332 с.
3. Гольденблат И. И., Бажанов В. Л., Копнов В. А. Длительная прочность в машиностроении. М., «Машиностроение», 1977. – 248 с.

4. Василевич Ю.В. и др. Механика препрегов – расчет изделий из армированных композиционных материалов: Ч. 1 Минск: БНТУ, 2016. – 295 с.
5. Абдусаттаров А., Даминов А.Д. Циклическое деформирование вязкоупругопластических систем с учетом упрочнения-разупрочнения и накопления повреждений. Ташкент, «Фан», 1996, 162 с.
6. Абдусаттаров А., Боймуротов Б., Мурадов А. К определению повреждаемости и длительной прочности нитей и тканей с учетом вязкоупругих свойств //Узбекский текстильный журнал. 2022. №3.–С.40-48.
7. Николаев С.Д., Мартынова А.А. и др. Методы и средства исследования технологических процессов в ткачестве. - М.: МГТУ, 2003, 470 с.

